

STATISTIK KUZATISHNING TASHKILY MASALALARI**Baxshillayeva Shaxnoza Said qizi**

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2- kurs statistika ta'lim yo'nalishi talabasi.

Annontatsiya; Ushbu maqolada statistik kuzatishning tashkiliy masalalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Aholi, jamiyat, rivojlanish, nazariya, tahlil, ijtimoiy, iqtisod, daromad, xarajat.

Statistik kuzatishning tashkiliy masalalari ular jumlasiga kuzatish organi, joyi, usullari kiradi. Statistik kuzatishning tashkiliy rejasiga ruyxatga oluvchi kadrlarni tayyorlash, ularga yo'l - yo'riqlar berish, to'g'ri bajarilishi ustidan nazorat qilish masalalari ham kiradi. Undan tashqari kuzatishning vaqti, mablag'lar manbai singari masalalar ham rejalashtiriladi.

Kuzatish organi – bu statistik kuzatishni tashkil qiladigan va bevosita o'tkazadigan tashkilotdir. Mamlakat miqyosidagi kuzatishlar rejasini O'zbekiston Respublikasi Davlat statistikasi qo'mitasi tegishli vazirliklar bilan birgalikda tuzadi va o'tkazadi. Statistika kuzatish vaqti va muddati deyilganda kuzatish qachon (qaysi vaqtda) va qancha muddatda o'tkazilishi tushuniladi. Misol: Mamlakatda aholini yoppasiga ro'yxatdan o'tkazish 1989 yil o'tkazilgan bo'lib, muddati 12-19 yanvar kunlari 8 kun belgilangan.

Bu muddatda kuzatilayotgan voqea-hodisalarda o'zgarishlar bo'ladi. Shuning uchun kuzatishda kritik payt (moment)ni belgilash lozimdir. Kritik payt (moment)

kuzatishda voqea-hodisalarni ma'lum muddatda (soat, kun va shu kabilar) qayd qilib (ro'yxatga olib), ma'lumot yig'ishdir. 1989 yil aholini ro'yxatga olishda 11 yanvardan 12 yanvarga o'tar kechasi soat 2400 kuzatishning kritik payti (momenti) deb belgilangan. Shu muddatdan keyin tug'ilganlar va o'lganlar ro'yxatda qayd (hisobga) olinmagan. Kuzatish joyida kuzatish qayerda o'tkazilishi tushuniladi. Kuzatishga tayyorgarlik jarayonida kuzatish o'tkazuvchi kadrlar tanlanadi va ular bilan maxsus mashg'ulotlar olib boriladi.

Statistik kuzatish ma'lumotlarini qabul qilish va nazorat. Nazorat turlari Statistik kuzatish tashkiliy amaliyotda to'plangan ma'lumotlar to'g'ri va aniqligini nazorat qilish muhim o'rin egallaydi. Kuzatishning hozirgi davrda tashkil qilinishi olinadigan ma'lumotlarning ishonchliligi va ilmiy asoslanganligini to'liq ta'minlaydi. Lekin, turli sabablarga ko'ra kuzatish formulalarida noaniqliklar va xatolarga yo'l qo'yish mumkin. Shu, sababli to'plangan ma'lumotlar qayta ishlanishidan ilgari atroflicha tekshiriladi. Kuzatish xatolari turli sabablarga ko'ra yuzaga keladi va u qayd qilish xatolariga hamda reprezentativlik (vakillik) xatolariga bo'linadi.

Qayd qilish xatolari yalpi kuzatishda ham, qisman kuzatishda ham yuzaga kelishi mumkin. Bu xato haqiqiy ma'lumotlar bilan statistik kuzatish jarayonida qayd qilingan ma'lumotlar o'rtasidagi farqdan iboratdir. Reprezentativlik (vakillik) xatosi faqatgina qisman kuzatishga xos xato bo'lib, tanlab olingan to'plam bilan bosh to'plam umumlashtiruvchi ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq asosida yuzaga keladi. Qayd qilish xatolari tasodifiy hamda muntazam xatolarga bo'linadi. Tasodiy xato tasodifiy sabablarga ko'ra yuzaga keladi.

Bu qayd qiluvchining yoki javob beruvchining tasodifiy adashuvi natijasida yoki hisoblash jarayonida yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan arifmetik xato asosida yuzaga keladi. Bunday xatolar ko'rsatkichlarning ko'payishiga yoki kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Katta miqdordagi kuzatishlarda natijaga ta'sir qilmasligi mumkin. Muntazam xato faqat bir tomonga, ya'ni ko'rsatkichni ko'paytirish yoki uni kamaytirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Bu xatolar o'lchov asboblarining

noto'g'riligi hisobiga yoki yaxlitlashdagi xatolar hasobiga yuzaga keladi. Xato ataylab ham qilinishi mumkin, bu noto'g'ri ma'lumot bergan shaxslar aybi bilan sodir bo'lishi mumkin.

Ataylab qilingan xatoga davlat hisobotlarida uchrashi mumkin bo'lgan qo'shib yozishlarni misol qilish mumkin. Statistik kuzatishning xatolarini aniqlash va uni bartaraf qilishda tashqi nazorat, mantiqiy nazorat turlaridan foydalaniladi.

Tashqi nazoratda formulyar blankalardagi savollarga to'liq javob berilganligi aniqlaniladi. Misol: Aholini ro'yxatga olishda mahalla, ko'cha nomi, tug'ilgan yili va vaqti to'ldirilganligi aniqlanadi.

Mantiqiy nazoratda kuzatish dasturining alohida savollariga berilgan javoblarni mantiqan to'g'riligi tekshirib ko'riladi. Bunda o'zaro bir-biriga bog'liq ko'rsatkichlar taqqoslab ko'riladi va mantiqan mosligi o'rganiladi. Misol: Aholini ro'yxatga olganda kishining yoshi 30 yosh deb yozilgan bo'lib, ish staji – 20 yosh ko'rsatilgan bo'lsa, bu ko'rsatkichlar bir-biriga mantiqan to'g'ri (mos) kelmaydi. Bu yerda xatolik mavjud. Arifmetik nazorat statistik kuzatish formulyarlarida keltirilgan bir - biriga bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlarni tekshirishga qaratilgan.

Statistik kuzatish ma'lumotlarini nazorat qilishda, nafaqat yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash, balki ularning yuzaga kelish sabablarini ham aniqlash muhimdir. Statistik hisobotlarda ma'lumotlarni buzib ko'rsatganlik (qo'shib yozish yoki ataylab kamaytirish) uchun qonunlarda javobgarlik belgilangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yakubov I.O., G'oyibnazarov B.K., Abdusattorova X.M., Ochilov K.T. Balans muammolari, O'quv qo'llanma O'z PYOUJ nashriyoti T. 200437-49.
2. O'zbekiston Respublikasi Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari. <http://www.worldbank.org>.
3. N. Ibragimova «Тенденции и приоритеты повышения уровня жизни

населения. «Bozor, pul va kredit» jurnali, №9, 2018 y.

4. T.Turgunov, I.Jalolov “Aholi turmush darajasi rivojlanishi statistic baholash: milliy va xalqaro tajriba” - “Jamiyat va boshqaruv” №4, 2018y.